

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© **Бердянський державний педагогічний університет**

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

дослідження гіпотези Коллатца. У наступних дослідженнях нами буде розглянуто варіанти гіпотези для $2n+1$ і $3n+1$.

ЛІТЕРАТУРА

1. Barghout K. On the Probabilistic Proof of the Convergence of the Collatz Conjecture. *Journal of Probability and Statistics*. 2019. art. no. 6814378. DOI: 10.1155/2019/6814378
2. Leventides J. G. A direct system for the $3x + 1$ dynamics. *IFAC-PapersOnLine*. 2021. № 54 (9). P. 291–296. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.06.086
3. Ren W., Xiao R. How to fast verify collatz conjecture by automata. *Proceedings – 21st IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, 17th IEEE International Conference on Smart City and 5th IEEE International Conference on Data Science and Systems, HPCC/SmartCity/DSS 2019*. 2019. art. no. 8855475. P. 2720–2729. DOI: 10.1109/HPCC/SmartCity/DSS.2019.00382
4. Yolcu E., Aaronson S., Heule M. J. H. An Automated Approach to the Collatz Conjecture. *Journal of Automated Reasoning*. 2023. № 67 (2). art. no. 15. DOI: 10.1007/s10817-022-09658-8

Ганна САРАКА,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ**,
к.пед.н. (БДПУ)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Актуальність. Тема інтеграції STEM-освіти в навчальний процес є надзвичайно актуальною у сучасному освітньому середовищі. Математика, як основа STEM-дисциплін, часто викликає труднощі у розумінні та мотивації серед учнів. Тому інтеграція STEM, яка об'єднує науку, техніку, інженерію та математику, допомагає зробити навчання більш цікавим і практично орієнтованим. Застосування цієї методики у навчанні дозволяє учням побачити реальні застосування математичних знань, що підвищує їхню мотивацію, сприяє розвитку критичного мислення і вирішення проблем, а також покращує їхні аналітичні навички. Однак, незважаючи на позитивні аспекти, інтеграція STEM з математики стикається з деякими викликами, такими як балансування вимог до навчального плану та необхідність професійної підготовки вчителів.

Ступінь досліджуваності проблеми. Аналізуючи останні дослідження науковців щодо STEM-освіти, можна виділити багато тих, хто наголошує на покращеннях. Вони доводять, що інтеграція STEM може зробити математику більш привабливою та актуальною,

пов'язуючи її з реальними проблемами та програмами. Такий підхід допомагає учням побачити цінність математики в різних контекстах, тим самим поглиблюючи своє розуміння [1; 4; 5].

Беззаперечною перевагою STEM-освіти є розвиток важливих навичок. Інтеграція STEM сприяє розвитку критичного мислення, вирішення проблем та аналітичних навичок. Ці навички необхідні учням для досягнення успіху в 21 столітті [4].

Наступним позитивним впливом є підвищення мотивації. Коли учні бачать практичне застосування математики через діяльність STEM, їхня мотивація та інтерес до предмету можуть зростати [1].

Практична діяльність із застосуванням STEM-освіти має в своєму арсеналі також активне і проблемно-орієнтоване навчання. Необхідно інтегрувати стратегії активного навчання та проблемне навчання, щоб залучити учнів до практичної діяльності, яка вимагає від них застосування математичних концепцій для вирішення реальних проблем [4].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме інтерактивного програмного забезпечення, графічних калькуляторів, електронних таблиць і віртуальних симуляторів, може покращити викладання математики. Ці інструменти допоможуть учням візуалізувати абстрактні концепції та взяти участь в інтерактивному навчальному досвіді [4].

Найпотужнішим засобом у арсеналі STEM є міждисциплінарні зв'язки і створення уроків, які явно пов'язують математику з іншими дисциплінами. Наприклад, використання завдань інженерного проектування, які вимагають математичних розрахунків, або інтеграція аналізу наукових даних в уроки математики [3].

Спільне навчання. Заохочуйте учнів працювати в групах над проектами STEM. Такий підхід не тільки допомагає їм розвивати навички роботи в команді, але й дозволяє вчитися один в одного [4].

Застосування в реальному світі і дизайнерська діяльність, яка включає реальне застосування математики. Наприклад, використання тригонометрії для вивчення інженерних коливань землетрусів або застосування статистичних методів для аналізу наукових даних [2].

Одним із викликів в інтеграції STEM є збалансування вимог до навчального плану кожної дисципліни. Вчителі повинні переконатися, що вони відповідають стандартам з математики, а також включають елементи з науки, техніки та інженерії [1 ; 3].

Ефективна інтеграція STEM вимагає добре підготовлених вчителів, які комфортно почуваються в міждисциплінарному викладанні. Програми професійного розвитку можуть допомогти вчителям здобути необхідні навички та впевненість для впровадження STEM-активностей у своїх класах.

Доступ до таких ресурсів, як технології, інструменти та матеріали для практичної діяльності, також може бути обмежуючим фактором. Школам потрібно інвестувати в ці ресурси для підтримки ефективної інтеграції STEM.

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: дослідити STEM-освіту і її впровадження в навчальний процес на уроках математики. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і будуть застосовані практичні методи дослідження (у подальшому педагогічному експерименті).

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що інтердисциплінарний підхід може змінити освітній процес і підвищити ефективність навчання. Було досліджено, як активне навчання, проблемно-орієнтовані завдання та використання інформаційно-комунікаційних технологій можуть сприяти покращенню викладання математики. Також підкреслено важливість міждисциплінарних зв'язків і спільної роботи учнів у групах, що допомагає розвивати важливі навички для 21 століття, як-от командну роботу та вирішення практичних завдань.

Основні висновки. Інтеграція STEM у математику підвищує мотивацію учнів, оскільки вони бачать реальне застосування теоретичних знань. STEM-освіта сприяє розвитку важливих навичок, таких як критичне мислення, аналітичні здібності та вміння вирішувати проблеми, що необхідно для успіху в сучасному світі. Активне навчання та проблемно-орієнтовані завдання допомагають учням глибше розуміти матеріал і краще готують їх до практичних ситуацій. Використання інформаційно-комунікаційних технологій робить навчання більш інтерактивним і дає змогу візуалізувати абстрактні математичні концепції. Для ефективної інтеграції STEM необхідна належна підготовка вчителів та доступ до відповідних навчальних матеріалів і технологій. Балансування вимог навчальних програм і забезпечення їхньої відповідності стандартам кожної дисципліни є ключовим для успішного впровадження STEM-методів у школах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Appelgate M. H., Jurgenson K. How Engagement with Mathematics in an Integrated STEM Lesson Evolved over Four Years. *Investigations in Mathematics Learning*. 2022. № 14 (1). P. 63–86. DOI: 10.1080/19477503.2021.2023965.
2. Bholoa A., Ramful A. Mathematics in the Service of Science and Technology Education. *Contemporary Trends and Issues in Science Education*. 2023. №56. P. 83–100. DOI: 10.1007/978-3-031-24259-5_7.
3. Kimmel H. S., Burr-Alexander L. E., Hirsch L., Rockland R. H., Carpinelli J. D., Aloia M. Pathways to effective K-12 STEM programs / *Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE, 2015-February*. 2015. February. art. no. 7044362. DOI: 10.1109/FIE.2014.7044362.
4. Mierluș-Mazilu I., Yilmaz F. Teaching Mathematics in STEM Education. *Springer Proceedings in Mathematics and Statistics*. 2024. № 439. P. 147–170. DOI: 10.1007/978-3-031-49218-1_11.

5. The role of mathematics and instructional practices in integrated STEM education / Spreitzer C., Kaar V., Kollosche D., Krainer K. *Proceedings of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*. 2024. № 4. P. 121–128. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85199602254&partnerID=40&md5=5eead0566b2317d123233a50257b93f9> (last accessed: 2025-03-03).

Діана СОЛОМКА,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу факультет фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти

Науковий керівник: **Світлана ПАНОВА,**

к.пед.н., доцент (БДПУ)

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ДОШКИ DRAW.CHAT ПІД ЧАС УРОКІВ МАТЕМАТИКИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

Актуальність. З вимушеним впровадженням дистанційної форми навчання в Україні з 2020 року, виникло чимало питань, на яких платформах чи сервісах проводити заняття. При чому питання були гострі і для середньої, і для вищої освіти.

Ступінь дослідженості проблеми. У ході вирішення проблем з проведення дистанційних занять було опубліковано багато досліджень. Зокрема, Ганашок А. досліджувала інтерактивну дошку як засіб підвищення пізнавальної активності й ефективності навчання [1], Кондратова Л. вивчала використання інтерактивних дошок в дистанційної освіти [3]. Савченко Д. та Глазовою В. досліджували можливості інтерактивної дошки під час уроків математики [5]. Про використання різноманітних методичних прийомів застосування інтерактивних дошок викладено у роботі Лабудько С. [4]. Ці праці було нами вивчено і використано як базу знань про інтерактивні дошки.

Мета дослідження. Розкрити варіації використання віртуальної дошки Draw.Chat на уроках математики за для ефективного навчання учнів в синхронному форматі.

Сутність дослідження. Під час дослідження буде проведено аналіз функціонала онлайн-дошки Draw.Chat та виокремлення потрібного саме для уроків математики.

Draw.Chat – це інтернет дошка, яка пропонує самостійне або спільне малювання в реальному часі. Користувачі можуть працювати над документами (картами), малювати, спілкуватися за допомогою чату та встановлювати онлайн аудіо- чи відео з'єднання. Draw.Chat – це про організацію процесу та одночасного викладення думок на електронний «папір», яким можна поділитися з іншими [2].